

A IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA DARK STORE PARA A LOGÍSTICA

Allan Amaral Alves de Oliveira, Fatec Zona Leste, allan.oliveira12@fatec.sp.gov.br

Jorge Luiz Fonseca, Fatec Zona Leste, jorge.fonseca01@fatec.sp.gov.br

Paulo Rogério Candido, Fatec Zona Leste, paulo.candido7@fatec.sp.gov.br

Uillicre Jaquison da Silva, Fatec Zona Leste, uillicre.silva@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Este trabalho tem como objetivo evidenciar que a implementação da dark store pode reduzir os custos de frete e o tempo de entrega tradicional e que sua implementação pode contribuir a longo prazo com a logística de maneira geral, devido ao crescente volume de compras feitas por meio eletrônico esse novo modelo mostra que pode ser de diversas aplicabilidades para empresas de setores distintos. Investigando os obstáculos atuais da logística no comércio eletrônico, sendo o alto custo do combustível e armazenagem, que conduzir a perda da eficiência que por sua vez reduz a margem de lucro das empresas envolvidas no comércio eletrônico que já é pequena devido à alta competitividade, só demonstra o quanto importante a dark store pode ser para a logística. A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse trabalho foi por meio de pesquisa descritiva-quantitativa. Como pressuposto do resultado dessa pesquisa fica claro que a implementação da dark store para logística é de bastante importância para empresas de setores distintos por levar a redução de custo do frete e tempo de entrega tradicional do comércio eletrônico.

Palavras-chave. *Dark store, Redução de custos, Redução de tempo.*

ABSTRACT. This work aims to show that the implementation of the dark store can reduce freight costs and traditional delivery time and that its implementation can contribute in the long term to logistics in general, due to the growing volume of purchases made electronically. this new model shows that it can be of different applicability for companies in different sectors. Investigating the current obstacles of logistics in e-commerce, being the high cost of fuel and storage, which lead to the loss of efficiency that in turn reduces the profit margin of companies involved in e-commerce, which is already small due to high competitiveness, only demonstrates how important the dark store can be for logistics. The methodology used for the development of this work was through descriptive-quantitative research. As a presupposition of the result of this research, it is clear that the implementation of the dark store for logistics is of great importance for companies from different sectors as it leads to a reduction in freight costs and traditional delivery time in e-commerce.

Keywords. *Dark store, Cost reduction, Time reduction.*

1. INTRODUÇÃO

A logística faz parte de qualquer instituição, seja ela de pequeno, médio ou grande porte e para essas instituições se colocarem no mercado de maneira mais competitiva é necessário que ocorra redução nos custos internos e externos. Com a globalização os recursos tecnológicos e as ferramentas de gestão são essenciais para a competitividade das empresas tornando imprescindível o investimento e treinamento de funcionários bem qualificados (HARA, 2013).

Segundo Leonardo (2021), “as dark stores são pequenos estabelecimentos, normalmente fechados ao público com objetivo de armazenar e agilizar a entrega de pedidos feitos por clientes através da internet”.

A movimentação e armazenagem é responsabilidade da logística empresarial e é essencial para tornar o fluxo de produtos mais fáceis e junto com o fluxo de informação os produtos tem uma movimentação mais ágil e assim é possível tornar os níveis de serviço mais elevados a um preço aceitável (BALLOU, 1997).

A estrutura de uma dark store é desenvolvida para tornar o processo de coleta dos produtos escolhidos pelo cliente através de um aplicativo mais ágil, já que elas são voltadas para o comércio online e as entregas geralmente são feitas no mesmo dia, uma das principais diferenças é que essas lojas são fechadas ao público, não possuem caixas e o layout é diferente de uma loja convencional (LEONARDO, 2021).

Os custos financeiros que incidem no transporte em trânsito fazem com que o setor logístico exija cada vez mais uma distribuição mais ágil e confiável, para que o estoque requerido em ambas as pontas da movimentação seja o menor possível (BALLOU, 1997).

A problemática deste artigo é se a implementação da dark store pode reduzir os custos logísticos e o tempo de entrega de mercadorias?

Este estudo tem como objetivo demonstrar que a implementação da dark store é importante para o setor logístico levando a redução do tempo de entrega e dos custos de transporte.

Para atender às exigências dos clientes a logística deve planejar, implementar e controlar o fluxo de mercadorias da maneira mais eficaz e eficiente possível do ponto de origem até o ponto de consumo (BALLOU, 2006).

Neste artigo, o termo dark store é usada para se referir a “loja escura” que serve para separar, armazenar e enviar os produtos de vendas online e o termo dark kitchen é usado para se referir a “cozinhas fantasmas” que são um conjunto de cozinhas de diferentes restaurantes com o foco no delivery e sem acesso do público.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para solucionar a questão de pesquisa foi realizado estudo bibliográfico em livros, jornais eletrônicos, revista eletrônicas e sites voltados para área de logística e tecnologia para demonstrar a importância das dark store para a logística.

O objetivo da implementação de uma dark store é tornar os processos logísticos mais eficazes e eficientes a ponto de reduzir o tempo de entrega das mercadorias e os custos de transporte fazendo com que a empresa tenha competitividade tanto na área logística como na comercial.

2.1 DARK STORE

Com a pandemia do coronavírus, as pessoas se viram obrigadas a fazer suas compras de forma online. Mas para que isso fosse possível, os centros de distribuição teriam que estar próximos dos seus clientes (TOTVS, 2022).

Não sendo possível de atendê-los, foram criadas as dark stories, lojas escuras. Elas passaram a existir no Reino Unido, na França, Estados Unidos, onde diversas redes de varejo investiram nessas lojas. Essas lojas têm como objetivo armazenamento, separação e envio dos produtos, não sendo abertas ao público (BBC, 2019). Na figura 1 temos um exemplo de mercado adaptado em dark store.

Figura 1 – Mercado adaptado em dark store

Fonte: Flexsas (2021)

Elas têm como finalidade encurtar a distância entre produto cliente e produto. Tem layout diferentes de lojas tradicionais para movimentação dos seus colaboradores e ficam localizadas em centros urbanos (BBC, 2019).

De acordo com Linx (2021), “em 2016, um estudo feito pela Dotcom Distribution nos EUA mostrava que 87% dos consumidores online identificaram o prazo como o aspecto mais importante na escolha por uma marca”.

Uma pesquisa feita pela Pwc, em 2018, avaliou que 45% dos brasileiros têm interesse em efetuar compras pela internet de produtos básicos e 64% estão interessados em pagar mais caro por uma entrega mais rápida e no mesmo dia (PWC, 2021). Na figura 2 temos um exemplo de galpão de delivery adaptado em dark store.

Figura 2 – Galpão de delivery adaptado em dark store

Fonte: Cossetti (2021)

Para instalar e montar essas lojas à necessidade de conhecer e saber das preferências do seu consumidor. Ferramentas de análise de dados, software de gerenciamento para controlar estoque e armazenamento, para otimizar seus serviços. Outra necessidade e investir em treinamento e aperfeiçoamento dos seus colaboradores (BBC, 2019).

2.2 DARK KITCHEN

Essa é a nova tendência do setor de food service, na medida em que ocorreu uma mudança de hábito devido a pandemia do coronavírus, as pessoas em seus negócios viram que necessitavam se adaptar em tempos de quarentena e encontrar formas alternativas de produtos e serviços, incluindo a alimentação, chamado de “restaurante fantasma”, por trabalhar com a cozinha sem atendimento local, foi criado antes da pandemia, mas só agora as pessoas estão vendo a sua vantagem (ALL ACCOR, 2022).

Figura 3 – Corredor de cozinhas na dark kitchen do Butantã: cada restaurante tem sua sala separada, assim como as contas de água e gás

Fonte: Viera (2022)

Dark Kitchen é um restaurante sem mesa ou clientes, que funcionam apenas com delivery de comida. São versáteis, práticas e alinhadas com as novas necessidades das pessoas, são negócios que vem se mostrando bem lucrativos. É um local onde os funcionários de um restaurante preparam a refeições exclusivamente para o serviço de delivery. Somente a cozinha, que funciona conforme a demanda dos pedidos. É discreta e configurada para fornecer alta eficiência para produção e distribuição rápida (TOTVS, 2021).

Figura 4 – Cozinha de restaurante em operação dentro de uma dark kitchen

Fonte: Viera (2022)

Elas podem ser construídas do zero, são construídas a partir de uma cozinha convencional, as grandes empresas criam uma estrutura ampla para alugar ou compartilhar cozinhas para empreendedores gastronômicos (TOTVS, 2021).

Segundo Lorençato e Quintella (2022), “a locação de um espaço de 30 metros quadrados, por exemplo, pode sair a partir de 5 000 reais por mês, mais as despesas rateadas entre os locatários (água, luz, vigilância) e, em muitos casos, uma tax”.

Em um mesmo espaço, várias empresas podem trabalhar com sistemas integrados, a empresa pode testar cada uma das marcas, se fizerem sucesso permanecem, caso contrário, dão lugar a outra. Também podem trabalhar com marcas sazonais (ABRASEL, 2021).

2.3 DESVANTAGENS E REGULAMENTOS DA DARK STORE E DA DARK KITCHEN

Algumas desvantagens da dark store é que sua localização deve ser bem escolhida, se ocorrer um erro todo o negócio pode ser afetado, além da necessidade de alto investimento em tecnologia para realizar a integração de todos os braços do negócio como, estoque do centro de distribuição, do e-commerce e da loja física que pode funcionar de portas fechadas, sem isso não ocorrerá integração e sua gestão pode ser afetada (SARINGER, 2021).

Diversas regras são impostas a dark store como, de armazenamento, distribuição entre outras, por exemplo, uma empresa logística que realiza entregas de farmácias necessita da autorização da Anvisa para estocar seus medicamentos (LINX, 2021).

No caso da dark kitchen um problema que apareceu após o seu surgimento na pandemia de coronavírus foi a reclamação de moradores próximos a esses locais onde são preparados esses alimentos, por serem galpões de porte industrial que possuem mais de uma empresa no edifício, onde os motivos da reclamação variam dos odores vindos das coifas que causam ânsia de vômito e também o barulho que esses locais acabam emitindo (VIEIRA, 2022).

Figura 5 – Cozinha Fantasma na Vila Alexandria, perto do Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul

Fonte: Viera (2022)

Um problema relatado pelos entregadores de dark kitchen segundo Viera (2022) são, “locais sem banheiro, cara feia quando se pede água, falta de local apropriado para aguardar o pedido e carregar o celular”.

Figura 6 – Dark Kitchen Brooklin, na Zona Sul da capital paulista: sem banheiro para motoboys que fazem as entregas

Fonte: Viera (2022)

No dia 23 de junho de 2022 a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Paulo realizou uma audiência pública com o objetivo de discutir os problemas gerados para sociedade referente a dark kitchen na capital paulista, onde debateram o projeto de lei 362/2022, que apresenta uma proposta de regulação da dark kitchen (CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2022).

Segundo a Câmara Municipal de São Paulo (2022), “a pauta foi um desdobramento de outras duas

audiências sobre o tema, realizadas pela CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa) e pela Comissão de Política Urbana dias 9 de junho e 18 de maio, respectivamente”.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Na pesquisa descritiva objeto de pesquisa e descrito sem a interferência dos pesquisadores e busca desvendar suas causas, natureza, características e suas ligações com as demais ocorrências (BARROS E LEHFELD, 2000).

Segundo Filho e Santos (2000, p. 27), “a hipótese é apresentada como uma pré-solução para o problema proposto, servindo de caminho para a busca da resposta definitiva”.

De acordo com Barros e Lehfeld (2000, p. 70), “a pesquisa bibliográfica é a que se efetua tentando-se resolver um problema ou adquirir conhecimentos a partir do emprego predominante de informações advindas de material gráfico, sonoro e informatizado”.

O tratamento e a coleta de informações por meio de técnicas estatísticas é a quantificação que leva o nome de método quantitativo (RICHARDSON, 1999).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Devido a pandemia de Coronavírus as empresas foram forçadas a acelerarem o desenvolvimento de seus canais eletrônicos e com isso acabou se desenvolvendo as dark stores, uma rede varejista de moda com o intuito de reduzir custos e melhorar o tempo de entrega de seus produtos desenvolveu sua dark store anexando-a ao maior centro de distribuição que a empresa possuía localizado no estado de São Paulo e com funcionários dedicados para atender a demanda específica dos canais eletrônico (RIGA, 2021).

Após a implementação da dark store realizada pela rede varejista de moda, notaram que com o seu uso conseguiram reduzir o tempo de entrega e custo de frete das entregas tradicionais de maneira significativa, que é demonstrado nos gráficos 1 e 2.

No Gráfico 1 temos a comparação do tempo gasto com entrega tradicional para o estado de São Paulo com e sem a dark store anexada no seu centro de distribuição.

Gráfico 1: Tempo gasto com entrega tradicional no estado de São Paulo

Fonte: Adaptado Riga (2021)

O gráfico demonstra com clareza que ocorreu redução no tempo de entrega tradicional no estado de São Paulo após a implementação da dark store pela empresa varejista, devido a construção de um local totalmente dedicado a atender os pedidos provindos de meios eletrônicos localizado em um ponto estratégico do estado de São Paulo e com funcionários exclusivos para atender essa demanda, levou a redução de 30% no tempo de entrega tradicional dos pedidos.

No Gráfico 2 temos a comparação do custo com frete da entrega tradicional para o estado de São Paulo com e sem a dark store anexada no seu centro de distribuição.

Gráfico 2: Custo com frete da entrega tradicional no estado de São Paulo

Fonte: Adaptado Riga (2021)

Nesse gráfico fica claro que ocorreu redução do custo com frete de entrega tradicional no estado de São Paulo após a implementação da dark store pela empresa varejista, alcançando a redução de 18% a dark store se mostra crucial para o setor logístico.

Com a estratégia de focar apenas nos produtos com maior giro para otimizar a velocidade de entrega com o objetivo de realizá-las em até 48 horas após a confirmação de pagamento, a diretoria da empresa varejista demonstra confiança com os resultados e pretende desenvolver dark stores em outros pontos do estado de São Paulo, além do estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia (RIGA, 2021).

Após a pesquisa realizada ficou provado que a implementação da dark store é de extrema importância para a logística, os dados apresentados referente a comparação do tempo gasto com entrega tradicional para o estado de São Paulo apontou redução de 30%, já os dados demonstrados referente a comparação do custo com frete da entrega tradicional para o estado de São Paulo após a implementação da dark store revelou a redução de 18%.

5. CONCLUSÃO

Como mencionado neste artigo, o objetivo foi demonstrar que a implementação da dark store é importante para o setor logístico levando a redução do tempo de entrega e dos custos de transporte. Destacamos a importância da implementação da dark store para empresas de diversos setores devido ao inesperado surgimento da pandemia do coronavírus que exigiu da sociedade uma grande mobilização para enfrentar os desafios apresentados e levando a criação dessas lojas em locais mais próximos dos bairros, com menor espaço físico, além de atender aos consumidores com praticidade, diminui muito o contato de colaboradores e consumidores, visando a segurança de todos. Esse conceito mesmo após o término da pandemia, deverá seguir em frente, em face da sua comodidade e praticidade.

Em geral, a pesquisa começa apresentando de maneira clara e direta o que é dark store e suas características e algumas de suas utilizações e também é apresentado de maneira breve o que é dark kitchen, ficando comprovado que o objetivo geral foi atendido porque o trabalho demonstrou que a implementação dark store é de extrema importância para a logística para que o custo do frete seja reduzido juntamente com o tempo de entrega e assim podendo elevar o nível de satisfação do cliente pelo serviço prestado. Sabe-se que os consumidores estão cada vez mais exigentes, com a necessidade de receber seus produtos o mais rápido possível e assim exigindo das empresas maior empenho na redução do tempo de entrega de seus produtos ao mesmo tempo que desejam que o valor do frete seja reduzido para não ser tão relevante no valor final de suas compras, fazendo com que seja de extremamente importante que as empresas se adaptem a tal realidade.

A pesquisa partiu da hipótese de que a implementação da dark store pode fazer com que empresas de diversos setores possam reduzir seu tempo de entrega junto com o custo de transporte e agora é possível afirmar que a dark store pode gerar resultados superiores aos convencionais. Esta pesquisa expande o nosso conhecimento em relação a implementação e funcionamento de uma dark store e servirá como base para estudos futuros relacionados a funcionalidade e implementação da dark store para empresas de diversos setores.

Uma limitação deste estudo é que não se sabe se a dark store pode ser utilizada em todos os setores

presentes na economia e que irá reduzir o tempo de entrega e custo do transporte para todas as atividades. O pequeno tamanho da amostra não permitiu o aprofundamento de todas as técnicas que podem ser utilizadas para solução desses problemas.

AGRADECIMENTOS

Ao professor Uillicre Jaquison da Silva, por ter sido nosso orientador e ter desempenhado tal função com dedicação.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6023**: Informação e documentação: Referências: Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
- BALLOU, R. H. **Logística Empresarial**: Transportes, administração de materiais e distribuição física. São Paulo: Editora Atlas, 1997.
- BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos / Logística Empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
- BARROS, A. J. da S.; LEHFELD, N. A. de S. **Fundamentos de metodologia científica**. 2. ed. São Paulo: Person Makron Books, 2000.
- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. **Regulamentação das dark kitchens é novamente debatida na Câmara de São Paulo**. [S. l.], 23 jun. 2022. Disponível em: <<https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/regulamentacao-das-dark-kitchens-e-novamente-debatida-na-camara-de-sao-paulo/>>. Acesso em: 23 outubro 2022.
- COSSETTI, M. C. [Sem título]. 02 ago. 2021. Disponível em: <<https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/08/02/dark-store-depois-de-cozinhas-vem-ai-galpoes-de-delivery-de-mercado.htm>>. Acesso em: 27 setembro 2022.
- DARK Kitchens: por que estão dando o que falar?. In: Totvs. [S. l.], 21 jul. 2021. Disponível em: <<https://www.totvs.com/blog/gestao-varejista/dark-kitchen/>>. Acesso em: 29 outubro 2022.
- DARK Kitchen: um novo modelo de negócios em tempos de quarentena. **All accor**, [S. l.], [2022?]. Disponível em: <<https://all.accor.com/pt-br/brasil/magazine/one-hour-one-day-one-week/dark-kitchen-um-novo-modelo-de-negocios-em-tempos-de-quarentena-9e30f.shtml>>. Acesso em: 29 outubro 2022.
- DARK store: como essa tendência tem crescido dentro do varejo?. In: Totvs. [S. l.], 02 jul. 2022. Disponível em: <[totvs.com/blog/omnicanalidade/dark-store/](https://www.totvs.com/blog/omnicanalidade/dark-store/)>. Acesso em: 27 setembro 2022.
- DARK stores: uma estratégia de expansão que pode gerar grandes resultados. In: Linx. [S. l.], 23 mar. 2021. Disponível em: <<https://www.linx.com.br/blog/dark-stores-uma-estrategia-de-expansao-que-pode-gerar-grandes-resultados/#:~:text=As%20dark%20stores%20est%C3%A3o%20sujeitas,da%20Anvisa%20para%20estocar%20medicamentos>>. Acesso em: 23 outubro 2022.
- FILHO, D. P.; SANTOS, J. A. **Apresentação de trabalhos científicos**: monografia, TCC, teses e dissertações. 2. ed. São Paulo: Person Makron Books, 2000.
- FLEXSAS. [Sem título]. 03 mar. 2021. Disponível em: <<https://flexsas.com/o-que-sao-as-dark-stores-e-como>>

utiliza-las-na-minha-rede-de-distribuicao/>. Acesso em: 29 setembro 2022.

HARA, C. M. **Logística**: armazenagem, distribuição e trade marketing. 5. ed. Campinas: Alínea, 2013.

LEONARDO, A. O que é uma Dark Store? Entenda a logística dessas operações. **Terra**, [S. l.], 27 out. 2021. Byte. Disponível em: <<https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/o-que-e-uma-dark-store-entenda-a-logistica-dessas-operacoes,d97177951496c50b8e8361ab0f0487e28ca336up.html>>. Acesso em: 06 setembro 2022.

LORENÇATO, A.; QUINTELLA, S. Dark kitchens na cidade: comida de grife, fumaça e casos de confusão. **Veja São Paulo**, [S. l.], 19 mai. 2022. Comer e beber. Disponível em: <<https://vejasp.abril.com.br/coluna/arnaldo-lorencato/dark-kitchens-sao-paulo/>>. Acesso em: 29 outubro 2022.

O que são as 'dark stores' das gigantes do comércio e por que se proliferam pelo mundo. **Bbc**, [S. l.], 27 ago. 2022. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/curiosidades-49156933>>. Acesso em: 27 setembro 2022.

PANDEMIA consolida novos perfis de consumo diferentes, diz pesquisa da pwc. **Pwc**, [S. l.], 26 abr. 2021. Disponível em: <<https://www.pwc.com.br/pt/sala-de-imprensa/release/pandemia-consolida-novos-perfis-de-consumo-diferentes-diz-pesquisa-da-pwc.html>>. Acesso em: 27 setembro 2022.

RICHARDSON, R. J. **Pesquisa social**: métodos e técnicas. São Paulo: Editora Atlas, 1999

RIGA, M. Com dark store, Marisa reduz tempo de entrega em 30% em São Paulo. **Forbes**, [S. l.], 27 jul. 2021. Disponível em: <<https://forbes.com.br/forbes-tech/2021/07/com-dark-store-marisa-reduz-tempo-de-entrega-em-30-em-sao-paulo/>>. Acesso em: 06 outubro 2022.

SAIBA quantos tipos de Dark Kitchens existem e quais são as melhores para o seu negócio. **Abrasel**, [S. l.], 26 jul. 2021. Disponível em: <<https://abrasel.com.br/revista/mercado-e-tendencias/existem-quantos-tipos-de-dark-kitchens-clique-aqui-e-confira/>>. Acesso em: 29 outubro 2022.

SARINGER, G. Fenômeno da pandemia, dark store é mais barata do que loja aberta ao público. **Uol**, [S. l.], 20 abr. 2021. Disponível em: <https://cultura.uol.com.br/noticias/18965_fenomeno-da-pandemia-dark-store-e-mais-barata-do-que-loja-aberta-ao-publico.html>. Acesso em: 23 outubro 2022.

VIEIRA, B. M. **Cozinha Fantasma na Vila Alexandria, perto do Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul**. 29 mar. 2022. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/03/29/barulho-de-turbina-de-aviao-gordura-impregnada-na-casa-e-mal-cheiro-vizinhos-de-dark-kitchens-em-sp-relatam-o-pesadelo-de-viver-ao-lado.ghtml>>. Acesso em: 23 outubro 2022.

VIEIRA, B. M. Dark kitchens: como funcionam os galpões com dezenas de cozinhas para delivery. **G1**, [S. l.], 03 jun. 2022. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/06/03/dark-kitchens-como-funcionam-os-galpoes-com-dezenas-de-cozinhas-para-delivery.ghtml>>. Acesso em: 23 outubro 2022.

VIEIRA, B. M. Entregadores de dark kitchens relatam falta de banheiro e água: 'É desumano, motoboy é tratado como bicho'. **G1**, [S. l.], 14 abr. 2022. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/04/14/entregadores-de-dark-kitchens-relatam-falta-de-banheiro-e-agua-e-desumano-motoboy-e-tratado-como-bicho.ghtml>>. Acesso em: 23 outubro 2022.